

PERBEDAAN TINGKAT PENGETAHUAN TENTANG PERTOLONGAN PERTAMA KECELAKAAN LALU LINTAS PADA SISWA/I ANGGOTA PMR DAN NON PMR DI SMKN 1 LAMONGAN

Riza Afitra Wahyuardhy¹, Isni Lailatul², Lilis Maghfuroh³

^{1,2,3}Universitas Muhammadiyah Lamongan

rizaafitrawahyuardhy17@gmail.com¹, isnilailatul@umla.ac.id², lilisahza99@gmail.com³

Abstrak

Pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas merupakan upaya menyelamatkan seseorang dengan memberikan penanganan awal kondisi gawat darurat sebelum datangnya bantuan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan tingkat pengetahuan pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas pada siswa anggota PMR dan non PMR di SMKN 1 Lamongan. Desain penelitian ini studi komparatif dengan pendekatan crosssectional dengan sampel 196 siswa anggota PMR dan non PMR yang diseleksi sesuai dengan ketentuan. Data ini diambil dengan instrumen pertolongan pertama pada kecelakaan dan dianalisis menggunakan uji Mann Whitney. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan pengetahuan tentang pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas pada siswa anggota PMR dan non PMR. Berdasarkan hasil uji Mann Whitney didapatkan hasil $p=0.000$ yang artinya adanya perbedaan tingkat pengetahuan tentang pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas pada siswa anggota PMR dan siswa non PMR. Perbedaan pengetahuan ini dikarenakan siswa anggota PMR memperoleh materi dan pelatihan dasar pertolongan pertama saat ekstrakurikuler, berbeda dengan siswa non PMR yang hanya mendapat pengetahuan pertolongan pertama dari media sosial ataupun dari penyuluhan. Diharapkan sebagai bahan evaluasi pada sekolah untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan dasar pertolongan pertama kecelakaan serta mewajibkan siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler PMR pada periode pertama.

Kata Kunci: Pmr, Pertolongan Pertama, Kecelakaan.

Abstract

Knowledge all students. First aid in traffic accidents is an effort to save someone by providing initial treatment for emergency conditions before professional help arrives. This study aims to determine the difference in the level of first aid knowledge for traffic accidents between PMR and non-PMR member students at SMKN 1 Lamongan. The research design is a comparative study with a cross-sectional approach with a sample of 196 PMR and non-PMR member students who were selected in accordance with the provisions. This data was taken with a first aid instrument for accidents and analyzed using the Mann Whitney test. The research results show that there are differences in knowledge about first aid for traffic accidents between PMR and non-PMR member students. Based on the results of the Mann Whitney test, the result was $p=0.000$, which means there is a difference in the level of knowledge about first aid for traffic accidents between PMR member students and non-PMR students. This difference in knowledge is because PMR member students receive basic first aid material and training during extracurricular activities, which is different from non-PMR students who only get first aid knowledge from social media or from counseling. It is hoped that as an evaluation material for schools to provide

counseling and basic training in first aid for accidents and require students to take part in the PMR extracurricular in the first period.

Keywords: *Pmr, Knowledge, First Aid, Traffic Accidents.*

PENDAHULUAN

Pertolongan pertama merupakan suatu perawatan awal yang diberikan untuk menyelamatkan seseorang sebelum tersedianya bantuan profesional yang dikenal sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) yang bertujuan untuk memberikan penanganan awal kondisi gawat darurat pada kecelakaan lalu lintas. Selain itu, tindakan ini juga bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan, mencegah keadaan menjadi lebih buruk dan mempercepat kesembuhan pada korban (Sutanta et al., 2022). Kematian pada korban kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan oleh pemberian pertolongan pertama yang kurang tepat. Kebanyakan masyarakat awam tidak mengetahui cara melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas. Penanganan korban kecelakaan dalam satu jam pertama merupakan kondisi yang sangat penting untuk penanganan menyelamatkan korban. Oleh karena itu, pengetahuan yang tepat dalam penanganan kecelakaan lalu lintas diperlukan masyarakat termasuk siswa sekolah (Lestari, 2021).

Kecelakaan merupakan penyebab kematian kelima di dunia dan kedua di Indonesia. Menurut World Health Organization (WHO) (2018), menyatakan bahwa setiap tahun tercatat 1,35 juta orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia. Menurut Hardoko (2022), 90% diantaranya terjadi di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Data kecelakaan di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub RI) menyebutkan bahwa, data pada tahun 2020 telah terjadi sekitar 100.028 kecelakaan, dan pada tahun 2021 jumlahnya meningkat yaitu 103.645 (Safitri, 2024). Kecelakaan di Jawa Timur pada bulan Januari sampai November 2023 terjadi sebanyak 29.372 kasus kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Ditlantas Polda Jatim, pada periode Januari sampai Agustus 2023, angka kecelakaan dibandingkan periode yang sama tahun 2022 meningkat 70,12% dengan korban meninggal dunia sebanyak 965 jiwa. Berdasarkan data Satlantas Polres Lamongan, kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan sebanyak 7,01% yakni dari 1.142 di tahun 2022 menjadi 1.222 di tahun 2023. Dari seribu lebih kejadian kecelakaan lalu lintas ini, didominasi korban luka ringan mencapai 1.382 korban dan jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 202 orang.

Faktor yang mempengaruhi pertolongan pertama pada kecelakaan meliputi: Pengetahuan, sikap, kesiapan, motivasi, pengalaman dan rasa percaya diri. Pengetahuan merupakan faktor yang sangat penting dalam melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan lalu lintas karena dapat meminimalkan kejadian yang lebih parah seperti kecacatan dan lebih parahnya yaitu kematian. Oleh sebab itu perlu diberikan pengetahuan dasar kepada masyarakat awam yang salah satunya yaitu siswa sekolah. Siswa sekolah perlu diberikan pengetahuan dasar yang cukup tentang pertolongan pertama pada kecelakaan. Hal ini diperlukan agar mereka lebih siap dalam menolong korban kecelakaan (Ibrahim et al., 2021).

Ada 4 prinsip yang perlu dilakukan penolong ketika menemukan kejadian kecelakaan di jalan, antara lain: Segera meminta bantuan dengan menghubungi ambulans. Sebelum memberikan pertolongan, penolong harus memastikan bahwa dirinya dalam kondisi yang aman dengan mengamankan lingkungan, mengamankan korban, dan aman penolong (Wijaya, 2019). Prinsip ini merupakan salah satu kurikulum yang diajarkan pada anggota PMR. Anggota PMR memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang cara penanganan kecelakaan lalu lintas. Sehingga mereka mempunyai kemauan yang baik dalam menolong korban kecelakaan lalu lintas jika dibandingkan dengan bukan anggota PMR. Seseorang yang berpengalaman akan melakukan tindakan sesuai dengan pengetahuan yang mereka dapatkan sebelumnya. Mereka juga tidak merasa canggung dan takut dalam melakukan tindakan pertolongan pertama (Safitri, 2024). Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mulyadi (2018), menyatakan bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan yang baik akan memiliki keterampilan yang baik pula dalam memberikan pertolongan.

Pengetahuan P3K yang buruk dapat berdampak pada korban maupun penolong. Salah satu pengetahuan yang kurang tentang cara pertolongan pertama korban kecelakaan lalu lintas akan mengakibatkan kesalahan penanganan yang memperburuk kondisi korban. Korban dapat mengalami kecacatan permanen atau bahkan. Selain itu, dampak bagi penolong yang tidak memiliki pengetahuan yang baik dalam melakukan pertolongan pada kecelakaan, maka jika kondisi korban memburuk setelah diberikan pertolongan yang salah dapat terancam dilaporkan atau dipidanakan (Maulidah et al., 2023).

Salah satu upaya yang cukup penting dalam meningkatkan pengetahuan siswa adalah dengan pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku tentang upaya kesehatan. Dalam hal ini pendidikan kesehatan yang diberikan adalah tentang bagaimana cara pertolongan pertama pada

kecelakaan yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dalam menolong korban kecelakaan. Siswa yang dapat menentukan langkah-langkah tepat yang akan dilakukan saat menjumpai dan menolong korban kecelakaan (Hijrah & Husaini, 2022).

Penelitian Widiastuti & Adiputra (2022), menjelaskan tentang bagaimana gambaran pengetahuan siswa tentang pertolongan pertama pada kecelakaan pada 193 siswa. Hasil menunjukkan bahwa 78,2% siswa memiliki tingkat pengetahuan baik, 21,8% memiliki kategori pengetahuan cukup, dan tidak ada siswa yang memiliki pengetahuan kurang. Penelitian Mas'ud (2019), juga menjelaskan tentang bagaimana gambaran pengetahuan siswa kelas 10 dan 11 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan yang berjumlah 65. Hasil menunjukkan 72,01% pengetahuan siswa dalam kategori cukup. Penelitian lain yang dilakukan Winarto (2017), menunjukkan bahwa 64,01% siswa memiliki tingkat pengetahuan pertolongan pertama pada kecelakaan dengan kategori cukup. Beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan siswa dalam pertolongan pertama kecelakaan cukup baik.

Namun dari beberapa penelitian diatas peneliti masih belum menemukan penelitian yang mengidentifikasi perbedaan pengetahuan antara siswa anggota PMR dan non PMR. Dengan demikian, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Perbedaan pengetahuan tentang pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas pada siswa/i anggota PMR dan non PMR di SMKN 1 Lamongan”.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini diuraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian yang meliputi: Desain penelitian, waktu dan tempat penelitian, kerangka kerja (frame work), sampling desain, identifikasi variabel dan definisi operasional variabel, pengumpulan data dan instrumen penelitian, pengolahan data dan analisa data, serta etika penelitian.

PEMBAHASAN

Pembahasan dalam penelitian ini disusun sesuai dengan tujuan penelitian yang akan disajikan berdasarkan fakta, teori dan opini tentang “Perbedaan Tingkat Pengetahuan Tentang Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa/i Anggota PMR dan Non PMR” sebagai berikut:

1. Pengetahuan Tentang Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Siswa/i Anggota PMR di SMKN 1 Lamongan

Hasil penelitian berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa pengetahuan pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas pada siswa anggota PMR didapatkan bahwa dari 98 siswa/i anggota PMR hampir seluruhnya 87 (88.8%) siswa/i memiliki pengetahuan baik. Hal ini ditunjukkan bahwa siswa anggota PMR di SMKN 1 Lamongan mampu mengetahui tindakan pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas dengan baik. Karena siswa anggota PMR telah mendapatkan materi dan pelatihan dasar pertolongan pertama kecelakaan yang diperoleh saat kegiatan ekstrakurikuler. Pengetahuan yang baik pada siswa anggota PMR terdapat pada indikator 1 yaitu prinsip pertolongan pertama yang memperoleh rerata nilai 5.43. Sedangkan nilai yang kurang terdapat pada indikator 4 yaitu menentukan langkah lanjutan yang memperoleh rerata nilai 3.42.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Widiastuti (2022), yang berjudul “Gambaran Tingkat Pengetahuan Siswa Tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Sekolah Mengengah Atas” dimana didapatkan hasil para siswa yang dijadikan responden memiliki tingkat pengetahuan dalam kategori baik. Menurut Wawan & Dewi (2017), mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan yang baik pada remaja madya, seperti pengalaman, lingkungan, sumber informasi, dan lain sebagainya. Dengan pola pikir yang sudah mendekati ke arah kedewasaan, maka minat remaja untuk menolong sesama akan semakin tinggi. Menurut Sutanta et al (2022), menunjukkan tingkat pengetahuan pertolongan pertama dengan presentase tertinggi berada pada tingkat baik dikarenakan pemberian informasi yang diberikan oleh pembina PMR pada saat ekstrakurikuler dilaksanakan serta pelatihan dasar simulasi.

Berdasarkan hasil penelitian ini diatas siswa anggota PMR di SMKN 1 Lamongan mampu mengetahui tindakan pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas. Hal ini karena siswa anggota PMR sudah mendapat materi dan pelatihan tentang pertolongan pertama kecelakaan. Menurut peneliti responden telah mendapatkan bekal tentang pertolongan pertama diluar ruang lingkup penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal tersebut terjadi karena peran aktif anggota mengikuti setiap kegiatan ekstrakurikuler, namun perlu ditingkatkan pengetahuan tentang edukasi P3K guna meningkatkan pengetahuan anggota PMR untuk menghindari kesalahan dalam prosedur yang didasari oleh pengetahuan.

Berdasarkan tabel 4.1 karakteristik siswa berdasarkan usia siswa anggota PMR di SMKN

1 Lamongan didapatkan bahwa dari 98 siswa anggota PMR lebih dari sebagian 51 (52.0%) berusia 17 tahun. Menurut penelitian dari Ibrahim et al (2021), yang berjudul “Tingkat Pengetahuan Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Tentang Pertolongan Pertama Pada Cedera” didapatkan hasil bahwa responden terbanyak berusia 16 tahun dari rentang usia 14-18 tahun. Penelitian serupa juga telah dilakukan oleh Endiyono (2020), dengan judul “Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Terhadap Tingkat Pengetahuan Anggota Saka Bakti Husada” didapatkan pula bahwa responden terbanyak berusia 16 tahun dari rentang 15-17 tahun yang memiliki pengetahuan baik.

Usia 12-16 tahun berada dalam perkembangan psikologis, kemampuan berpikir kreatif, peningkatan kognitif, cepat belajar, mudah termotivasi, cerdas emosional, ingin belajar hal baru dan dapat menjadi penolong pertama dikarenakan memiliki potensi yang baik dalam pemberian pertolongan (Wulan, 2024). Menurut Fauzian (2020), remaja dengan rentang usia 15-18 tahun sudah mempunyai tingkat equilibrium yang tinggi. Remaja sudah dapat berpikir secara fleksibel dan efektif serta mampu berhadapan dengan persoalan yang bersifat kompleks. Menurut Endiyono (2020), menyatakan bahwa remaja berada dalam perkembangan pada ukuran tubuh, kekuatan, psikologis, kemampuan reproduktif, mudah termotivasi dan cepat belajar, diharapkan dapat menjadi first responder, yaitu orang yang pertama kali bertindak langsung sebagai penolong ditempat kejadian. Menurut peneliti berpendapat bahwa usia dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang, karena semakin bertambahnya usia maka pengetahuan juga akan semakin bertambah dan memiliki ketertarikan dalam menambah pengetahuan. Hal ini dikarenakan pada usia ini siswa mampu dengan baik menerima informasi yang disampaikan oleh peneliti dan memiliki daya ingat yang baik serta pikiran yang matang.

Berdasarkan tabel 4.1 jenis kelamin pada siswa anggota PMR dari 98 siswa/i didapatkan sebagian besar 74 (75.5%) siswa berjenis kelamin perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian riska (2017) yang menyatakan hasil penelitian berdasarkan karakteristik jenis kelamin didominasi oleh perempuan yaitu sebesar 72,75%. Hal ini menunjukan bahwa sebagian besar didominasi oleh perempuan. Jenis kelamin perempuan identic dengan mother insting. Hal ini berhubungan dengan jiwa menolong seseorang perempuan yang lebih daripada laki-laki.

Menurut Ni kadek & I made (2022), tingkat pengetahuan tidak dipengaruhi oleh jenis kelamin baik itu laki-laki maupun perempuan, tingkat pengetahuan seseorang bergantung kepada masing-masing individu, seperti siswa sekolah, pendidikan dan informasi tidak

dibedakan menurut jenis kelamin, seluruh siswa tetap saja mendapatkan informasi yang sama, maka dari itu tingkat pengetahuan laki-laki maupun perempuan akan relatif sama. Menurut peneliti berpendapat bahwa antara jenis kelamin dengan pengetahuan tentang pertolongan pertama tidak ada hubungan terhadap pengetahuan, karena jenis kelamin tidak ada batas ideal antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan, namun dimana pada jenis kelamin perempuan memiliki sikap keibuan sehingga sifat peduli, lembut pada saat melakukan pertolongan pertama namun juga pada jenis kelamin laki-laki umumnya dibutuhkan tenaganya pada saat melakukan pertolongan pertama.

Berdasarkan tabel 4.1 dapat dijelaskan bahwa dari 98 siswa anggota PMR didapatkan seluruhnya 98 (100.0%) siswa yang pernah mengikuti pelatihan P3K. Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najihah (2019), dengan jumlah responden 15 orang dengan nilai p value 0,16 dengan $\alpha < 0,05$ yang menunjukkan adanya hubungan antara pelatihan dengan pengetahuan siswa tentang pertolongan pertama, sebelum diberikan pelatihan pertolongan pertama yaitu pengetahuan siswa masih kurang dan setelah dilakukan pelatihan pertolongan pertama pengetahuan siswa terdapat peningkatan pengetahuan terhadap anak PMR tersebut hal ini menunjukkan adanya hubungan antara pengetahuan siswa PMR tentang pertolongan pertama.

Pelatihan dapat mempengaruhi pengetahuan dalam meningkatkan keterampilan, dimana pelatihan dan pendidikan adalah proses jangka pendek untuk menyatukan sistem pembelajaran secara teori dan juga praktek, sehingga pelatihan dan pendidikan menjadi faktor yang akan dapat meningkatkan sumber pengetahuan seseorang (Damansyah et al., 2022). Menurut Candra & Fifi (2021), pada kegiatan pelatihan pertolongan pertama adalah sebuah kegiatan yang dilakukam dengan cara bimbingan, arahan dan simulasi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawatdaruratan yang lain dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan. Pengetahuan dan keterampilan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan pemahaman dan penerapan pelatihan dalam kasus sehari-hari dan melakukan pertolongan mandiri sesuai dengan penanganan yang tepat.

Menurut peneliti berpendapat pelatihan pertolongan pertama dapat dilakukan agar siswa mampu memahami dan melaksanakan upaya pertolongan pertama pada kecelakaan. Dan siswa menjadi sasaran yang penting dalam kegiatan pelatihan pertolongan pertama dapat membentuk kepedulian terhadap saling menolong antar sesama karena pada era globalisasi ini banyak orang jarang menolong sesama yang sedang terkena musibah.

Berdasarkan tabel 4.1 pada siswa anggota PMR dari 98 siswa didapatkan sebagian besar 66 (67.3%) siswa yang mengikuti PMR saat SMP. Hal ini sejalan dengan penelitian ini yang dilakukan oleh Evelyn & Winarti (2019), dengan responden 44 orang, tentang pengetahuan pertolongan pertama yang dinyatakan ada hubungan antara pengalaman dengan pengetahuan tentang pertolongan pertama. Dan juga di dukung oleh penelitian yang dilakukan Putu et al (2021), penelitian ini berjumlah 106 reponden dengan menunjukkan bahwa peserta yang pernah memiliki pengalaman sebanyak 71 orang (67,0%), sedangkan yang tidak pernah memiliki pengalaman sebanyak 35 orang (33,0%).

Menurut Ilham (2022), bahwa pengetahuan diperoleh dari pengalaman, pengalaman tersebut yang sudah memiliki pelatihan tentang pertolong pertama, lebih baik pengetahuanya dibandingkan dengan responden yang belum pernah mengikuti pelatihan. Informasi dan pengalaman yang di dapat responden dari seminar ataupun pelatihan membuat peningkatkan pengetahuan menjadi lebih baik. Faktor pengalaman yaitu kejadian yang dialami seseorang dalam berinteraksi dengan lingkunganya akan menimbulkan kesan yang sangat mendalam dan membekas dalam emosi kejiwaan, sehingga membentuk sikap positif dalam kehidupan. Menurut peneliti berpendapat bahwa pengalaman berhubungan dengan pengetahuan karena seseorang individu akan melakukan sesuatu tindakan berdasarkan pengalamannya, seseorang yang berpengalaman akan melakukan tindakan sesuai ketentuan yang mereka kenal dan tidak merasa canggung dan takut dalam melakukan tindakan pertolongan pertama.

2. Pengetahuan Tentang Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Siswa/i Non PMR di SMKN 1 Lamongan

Pada penelitian ini pengetahuan pertolongan pertama pada siswa/i non PMR sebagian 49 (50.0%) siswa/i berpengetahuan baik. Hal ini ditunjukkan dari pengetahuan baik yang dimiliki siswa non PMR terdapat pada indikator 1 yaitu prinsip pertolongan pertama yang memperoleh rerata nilai 4.83. Sedangkan nilai yang kurang pada siswa non PMR terdapat pada indikator 4 yaitu menentukan langkah lanjutan yang memperoleh rerata nilai 2.79. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2017), menunjukkan hasil tertinggi yaitu responden memiliki tingkat pengetahuan baik yaitu sebanyak 52.5% dan berpengetahuan kurang 10.1%. Menurut Munawaroh (2017), dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan responden yaitu berpengetahuan baik dikarenakan para siswa mayoritas mendapatkan sumber informasi mengenai pertolongan pertama melalui sumber bacaan, daripada mendapatkan informasi melalui para medis yang melakukan seminar atau sosialisasi

di setiap sekolah.

Menurut Wawan & Dewi (2017), mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi tingkat pengetahuan yang baik pada remaja madya, seperti pengalaman, lingkungan, sumber informasi, dan lain sebagainya. Dengan pola pikir yang sudah mendekati ke arah kedewasaan, maka minat remaja untuk menolong sesama akan semakin tinggi. Tingkat pengetahuan yang baik pada siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler PMR disebabkan oleh siswa yang memperoleh pengetahuan melalui media sosial. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan tentang pertolongan pertama kecelakaan pada siswa non PMR di SMKN 1 Lamongan memiliki tingkat pengetahuan baik. Peneliti berpendapat bahwa pengetahuan yang baik pada siswa non PMR diperoleh dari sosial media ataupun sumber bacaan lainnya dan juga dari pengalaman sebelumnya yang dimiliki oleh masing-masing siswa.

Berdasarkan tabel 4.1 usia pada siswa/i non PMR lebih dari sebagian 51 (51.0%) siswa/i berusia 17 tahun. Menurut Fauzian (2020), remaja dengan rentang usia 15-18 tahun sudah mempunyai tingkat equilibrium yang tinggi. Remaja sudah dapat berpikir secara fleksibel dan efektif serta mampu berhadapan dengan persoalan yang bersifat kompleks. Sebagaimana dijelaskan dalam penelitian Rohmani et al (2022), menjelaskan bahwa usia dapat mempengaruhi pengetahuan ketika menghadapi masalah. Usia muda mempunyai daya ingat yang lebih kuat dibandingkan orang tua. Selain itu, kemampuan menyerap ilmu baru lebih mudah diterapkan sejak usia muda, karena otak tetap berfungsi maksimal di usia muda. Usia seseorang dapat mempengaruhi peningkatan perolehan pengetahuan, namun pada usia tertentu atau lebih, kemampuan menerima dan mengingat pengetahuan menurun atau berkurang (Rohmani et al. 2022). Menurut peneliti berpendapat bahwa usia adalah rentang waktu seseorang yang dihitung sejak dia dilahirkan. Bertambahnya usia maka daya tangkap dan pola pikir juga berkembang sehingga pengetahuan yang didapatkan juga akan semakin membaik.

Jenis kelamin pada siswa/i non anggota PMR lebih dari sebagian 64 (65.3%) berjenis kelamin perempuan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Bariyyah & Latifah (2019), menemukan bahwa perbedaan kemampuan laki-laki dan perempuan di medikasi oleh kepercayaan. Perempuan cenderung memiliki sifat keibuan, empati, dan lebih menggunakan perasaan dalam bertindak sehingga kecerdasan emosinya lebih tinggi, selain itu perempuan lebih sensitive terhadap lingkungan sekitar, mengenali, dan mampu mengolah emosi dibandingkan dengan laki-laki.

Sebagian orang beranggapan bahwa pengetahuan dipengaruhi oleh jenis kelamin. Hal ini

sudah tertanam sejak zaman penjajahan. Namun, hal tersebut sudah terbantah karena apapun jenis kelamin seseorang, bila seseorang tersebut masih produktif, berpendidikan, atau berpengalaman maka individu tersebut akan cenderung mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi (Pranata, 2017). Menurut peneliti berpendapat bahwa antara jenis kelamin dengan pengetahuan tidak ada hubungan terhadap pengetahuan, walaupun perempuan memiliki sifat kepedulian yang tinggi daripada laki-laki. Namun pada laki-laki umumnya dibutuhkan tenaganya.

Pada siswa/i non PMR dari 98 siswa/i sebagian besar 82 (83.7%) siswa/i tidak pernah mengikuti pelatihan. Pada penelitian ini menunjukkan hasil bahwa 16 siswa non PMR yang pernah mengikuti pelatihan memiliki tingkat pengetahuan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh Candra & Fifi (2021), pada kegiatan pelatihan pertolongan pertama adalah sebuah kegiatan yang dilakukam dengan cara bimbingan, arahan dan simulasi tentang pertolongan pertama pada kecelakaan dan kegawatdaruratan yang lain dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan.

Menurut Rosiska and Yati (2024), menjelaskan bahwa pelatihan yang telah diikuti dapat meningkatkan kemampuan peserta dalam melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan dalam menjaga kondisi korban tetap stabil, dapat mengurangi tingkat keparahan korban serta menghindari komplikasi. Hal ini sama dengan pendapat yang disampaikan kemukakan oleh Rasyid et al (2022), yang menyatakan bahwa penyuluhan kesehatan dapat meningkatkan pemahaman atau keterampilan peserta tentang perdarahan dan evakuasi korban pada remaja. Sedangkan menurut Yunus et al (2024), menjelaskan bahwa pelatihan pertolongan pertama sinkop dapat mempengaruhi pengetahuan dan sikap.

Menurut peneliti berpendapat bahwa pelatihan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi pengetahuan, karena pelatihan sendiri dapat menambah keterampilan dan pengetahuan seseorang dalam melakukan tindakan pertolongan pertama kecelakaan dengan benar. Apabila terjadi kecelakaan di sekolah atau dimasyarakat, siswa akan dapat segera memberikan pertolongan pertama berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan pertolongan pertama kecelakaan yang sudah didapatkan, sebelum dibawa ke puskesmas terdekat.

3. Perbedaan Pengetahuan Tentang Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Siswa/i Anggota PMR dan Non PMR di SMKN 1 Lamongan

Berdasarkan hasil uji normalitas Kolmogorov smirnov didapatkan hasil tidak normal dan

dilanjutkan dengan uji Mann Whitney dengan nilai taraf signifikansi $p=0,000 (<0,05)$. Maka H_0 ditolak yang artinya ada perbedaan antara pengetahuan siswa anggota PMR dan non PMR. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan siswa anggota PMR dan non PMR tentang pertolongan pertama kecelakaan sama-sama memiliki pengetahuan yang baik. Tetapi berdasarkan nilai mean kedua kelompok memperoleh nilai yang berbeda, pada anggota PMR memperoleh nilai 92.04 yang berbeda dengan nilai mean pada siswa non PMR yang memperoleh nilai 80.76 dan selisih mean keduanya yaitu 11.28. Dari hasil nilai mean tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan anggota PMR lebih baik daripada pengetahuan siswa non PMR tentang pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas.

Hasil Penelitian ini didapatkan bahwa perbedaan pengetahuan pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas pada siswa anggota PMR berdasarkan hasil nilai minimum didapatkan hasil 65 yang masuk kategori cukup dan nilai maksimumnya yaitu 100. Berbeda dengan hasil nilai minimum pada siswa non PMR yang didapatkan hasil 55 yang masuk kategori kurang dan nilai maksimumnya 100. Nilai minimum yang didapat siswa anggota PMR lebih tinggi daripada nilai minimum siswa non PMR. Perbedaan pengetahuan tentang pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas pada siswa PMR dan non PMR ditunjukkan bahwa dari 98 siswa anggota PMR didapatkan hampir seluruhnya 87 (88.8%) siswa/i memiliki pengetahuan baik. Sedangkan pada siswa/i non PMR sebagian 49 (50.0%) siswa/i memiliki pengetahuan baik juga. Perbedaan ini terdapat dimana pada tingkat pengetahuan baik yang dimiliki anggota PMR dikarenakan pemberian informasi yang diberikan oleh pembina serta pelatihan dasar simulasi pertolongan pertama yang sudah didapatkan oleh siswa anggota PMR sehingga pengetahuan mereka lebih baik dalam hal pertolongan pertama kecelakaan. Berbeda dengan siswa non PMR yang hanya mendapatkan pengetahuan pertolongan pertama kecelakaan melalui media sosial, adapun siswa non PMR yang mendapat nilai tinggi disebabkan siswa tersebut pernah mendapat penyuluhan pertolongan pertama sebelumnya.

Adapun hasil yang menunjukkan tingkat pengetahuan dengan kategori baik pada siswa anggota PMR berjumlah 87 siswa, sedangkan pada siswa non PMR dengan kategori pengetahuan baik berjumlah 49 siswa yang dimana siswa mampu mengetahui tentang penanganan korban kecelakaan seperti prinsip pertolongan pertama, tahap pertolongan, mengenali kedaruratan korban, dan menentukan langkah selanjutnya. Hasil penelitian ini diperkuat oleh teori Semiarty & Abdiana (2017), menjelaskan bahwa pengetahuan individu dikatakan baik dalam arti bahwa pengetahuan berada dalam kategori memahami

(comprehension), memahami dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menjelaskan secara benar objek atau materi yang telah diketahui, serta orang tersebut mampu untuk menginterpretasikan objek atau materi tersebut secara benar.

Sesuai dengan penelitian dari Fitri (2019), pengetahuan dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalaman pribadi yang didapat yang kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pengalaman merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh suatu pengetahuan dengan cara mengulang kembali pengetahuan yang telah diperoleh dalam memecahkan masalah yang pernah di hadapi oleh individu di masa lalu. Media informasi juga sangat berpengaruh dalam menentukan tingkat pengetahuan seseorang. Menurut peneliti pengetahuan pertolongan pertama yang baik yang dimiliki oleh anggota PMR disebabkan oleh siswa yang mengikuti ekstrakurikuler PMR yang tentunya memiliki pengetahuan dan memiliki keterampilan yang sudah diajarkan. Tingkat pengetahuan yang baik pada siswa yang tidak mengikuti ekstrakurikuler PMR disebabkan oleh siswa yang memperoleh pengetahuan melalui media sosial ataupun pernah mengikuti pelatihan.

Adapun hasil penelitian berdasarkan tabel 4.2 didapatkan bahwa pada tingkat pengetahuan dengan kategori cukup pada siswa anggota PMR berjumlah 11 siswa. Sedangkan pada siswa non PMR berjumlah 46 siswa. Hal ini menunjukkan bahwa siswa hanya mampu mengetahui dan memahami sebagian tindakan pertolongan pertama kecelakaan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2017), menunjukkan hasil tertinggi yaitu responden memiliki tingkat pengetahuan cukup atau sedang yaitu sebanyak 52.5%. Munawaroh dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengetahuan responden yaitu berpengetahuan cukup dikarenakan para siswa mayoritas mendapatkan sumber informasi mengenai pertolongan pertama pada cedera melalui sumber bacaan, daripada mendapatkan informasi melalui para medis yang melakukan seminar atau sosialisasi di setiap sekolah.

Adapun hasil penelitian berdasarkan tabel 4.2 didapatkan bahwa tingkat pengetahuan dengan kategori kurang hanya pada siswa non PMR berjumlah 3 siswa. Berdasarkan tabel 4.3 yang terdapat 4 indikator yaitu: Prinsip pertolongan, tahap pertolongan, mengenali kedaruratan korban, dan menentukan langkah selanjutnya. Hasil penelitian ini berdasarkan rerata skor tertinggi pada siswa/i anggota PMR adalah pada indikator 1 yaitu prinsip pertolongan pertama yang memperoleh skor rerata 5.43. Sedangkan pada siswa/i non PMR memperoleh rerata skor 4.83. Rerata skor terendah pada anggota PMR adalah indikator 4 yaitu menentukan langkah selanjutnya yang memperoleh skor 3.42. Sedangkan siswa non PMR rerata skor terendah juga

pada indikator 4 yang memperoleh skor 2.79.

Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil penelitian Semiarty & Abdiana (2017), bahwa seseorang yang memiliki pengetahuan kurang, salah satu penyebabnya ialah karena kurangnya pemberian pendidikan kesehatan dan juga diberikan bukan hanya menggunakan metode ceramah saja, tetapi harus juga dengan metode seperti metode ceramah dan diiringi dengan metode diskusi. Menurut Tobing (2019), yang menyatakan bahwa informasi adalah salah satu organ pembentuk pengetahuan. Semakin banyak seseorang memperoleh informasi, maka semakin baik pula pengetahuannya. Sebaliknya semakin kurang informasi yang akan diperoleh, maka semakin kurang pengetahuannya.

Hal ini menunjukkan bahwa siswa anggota PMR dan non PMR sebagian tidak mampu mengetahui tentang menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan pertolongan pertama kecelakaan. Berdasarkan hasil penelitian ini didapatkan bahwa antara siswa anggota PMR dan non PMR hanya mampu mengetahui prinsip pertolongan pertama saja tetapi tidak mampu mengetahui bagaimana menentukan langkah selanjutnya untuk menolong korban kecelakaan yang jika salah melakukan tindakan selanjutnya pada korban akan memperparah keadaan korban.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari analisa data penelitian, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagian besar siswa/i anggota PMR di SMKN 1 Lamongan memiliki pengetahuan baik tentang pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas.
2. Sebagian siswa/i non PMR di SMKN 1 Lamongan memiliki pengetahuan baik tentang pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas
3. Terdapat perbedaan pengetahuan tentang pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas antara siswa/i anggota PMR dan non PMR di SMKN 1 Lamongan.

SARAN

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sarana pembanding dalam memperkaya informasi.

2. Bagi petugas kesehatan atau UKS

Diharapkan dapat meningkatkan pelatihan dan keterampilan siswa PMR dan non PMR tentang pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas.

3. Bagi prodi S1 Keperawatan

Diharapkan mahasiswa dapat memberikan penyuluhan kepada siswa terkait pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat menyempurnakan penelitian ini dengan memberikan intervensi terhadap siswa dalam meningkatkan pengetahuan, sikap maupun keterampilan dalam memberikan tindakan pertolongan pertama kecelakaan lalu lintas.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzam, D. U. (2023). Hubungan Tingkat Pengetahuan Pertolongan Pertama Kecelakaan Dengan Kesiapan Menolong Korban pada Ojek Online. Skripsi
- Bariyyah, K., & Latifah, L. (2019). Kecerdasan Emosi Siswa Ditinjau Dari Jenis Kelamin Dan Jenjang Kelas. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 4(2), 68. <https://doi.org/10.29210/02379jpgi0005>
- Damansyah, H., Yunus, P., Abdullah, L., Potale, R., Mobihu, L., Dahiba, R., & Runtuuwu, Y. (2022). Pelatihan Pertolongan Pertama Pada Sinkop Siswa Pmr Di Sma Negeri 1 Telaga Biru. *Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(8.5.2017), 2003–2005. <https://doi.org/10.53625/jabdi.v1i11.1880>
- Endiyono, E. (2020). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Terhadap Tingkat Pengetahuan Anggota Saka Bakti Husada. *Medika Respati : Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 15(2), 83–92. <http://medika.respati.ac.id/index.php/Medika/article/view/178>
- Evelyn, S., & Winarti, W. (2019). Determinan Pengetahuan Bhd Dan Pertolongan Pertama. *Indonesian Jurnal Of Health Development*, 1(2), 60–71. DOI: 10.22146/jkkk.90410

- Herlinawati, H., & Azhari, T. (2020). Hubungan Pengetahuan Dan Sikap Dengan Perilaku Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Pada Karyawan Gedung E Bagian Benang. *Jurnal Kesehatan*, 9(1), 1040–1047. <https://doi.org/https://doi.org/10.38165/jk.v9i1.72>
- Hernanda, R. (2024). Hubungan Pengetahuan Dengan Kepatuhan Minum Obat Hipertensi Di Wilayah Kerja Puskesmas Wonogiri. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 2(1), 77–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.59581/diagnosa-widyakarya.v2i1.2590>
- Hijrah, M. F. Al, & Husaini, H. H. (2022). Perubahan Pengetahuan Terkait Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Di Pondok Pesantren. *Jurnal Kesehatan*, 3(4), 529–533. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jkt.v3i4.7691>
- Ibrahim, S. A., Kes, M., Adam, M., & Olahraga, F. (2021). Tingkat Pengetahuan Anggota Palang Merah Remaja (PMR) Tentang Pertolongan Pertama Pada Cedera. *Fakultas Olahraga Dan Kesehatan*, 3(1), 23–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.37311/jnj.v3i1.9824>
- Kusuma, R., Murharyati, A., Kanita, M. W., Universitas, K., Husada, K., Universitas, K., & Husada, K. (2020). Hubungan Antara Tingkat Pengetahuan Tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) Dengan Self Efficacy Anggota Palang Merah Remaja. *Jurnal Keperawatan*, 1(2), 57–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.35790/jkp.v6i2.25184>
- Lestari, U. S., & Khairat, A. (2021). Identifikasi Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Ruas Jalan Luar Kota Banjarbaru. *Jurnal Teknik Sipil*, 5(2), 155–166. <https://doi.org/https://doi.org/10.35334/be.v5i2.1849>
- Mas'ud, M. S., & Ernawati, R. (2019). Gambaran Tingkat Pengetahuan Siswa Kelas 10 dan 11 tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 1(1), 22–34. <https://dspace.umkt.ac.id/handle/463.2017/1644>
- Maulidah, R., Anekawati, A., Hidayat, J. N., & Wiraraja, U. (2023). Dampak Pengetahuan Awal Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 2(1), 5–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3147>
- Mulyadi, R. K. (2018). Pengaruh Pendidikan Kesehatan Dan Simulasi Terhadap Pengetahuan Dan Keterampilan Pertolongan Pertama Pada Siswa Yang Mengalami Sinkop Di SMA 7 Manado. *Jurnal Keperawatan*, 6(2), 9–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.35790/jkp.v6i2.25184>

- Munawaroh, S., Pratiwi, I., Purwanto, E. 2017. Gambaran Tingkat Pengetahuan Anggota Palang Merah Remaja (PMR) tentang Tindakan Pertolongan Pertama pada Cedera Siswa. Universitas Muhammadiyah Malang. <https://doi.org/10.37311/jnj.v3i1.9824>
- Najihah, & Ramli, R. (2019). Pendidikan Kesehatan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Meningkatkan Pengetahuan Anggota PMR tentang Penanganan Fraktur. *Jurnal Penelitian Kesehatan Suara Forikes*, 10(2), 151–154. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33846/sf10216>
- Pae, K., & Joewono, A. (2024). Upaya Peningkatan Pengetahuan Terhadap Penanggulangan Kegawatdaruratan Bagi Masyarakat Melalui Pelatihan. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 10(1), 44–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.9744/share.10.1.44-50>
- Prahmawati, P. (2022). Penyuluhan Kesehatan Tentang Bantuan Hidup Dasar (BHD) Bagi Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di SMK KH. Ghalib Pringsewu. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 1(1), 53–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.9744/share.10.1.44-50>
- Pranata dkk. (2017). Tingkat Pengetahuan Tentang Perawatan Gigi Siswa Kelas IV dan V SD Negeri Blengorwetan Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen Tahun Pelajaran 2016/2017. Skripsi.
- Rasyid, T. A., Indra, R. L., & Saputra, B. (2022). Edukasi Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan Lalu Lintas pada Siswa SMA di Kubu Rokan Hilir. *Jurnal Kesehatan*, 1(2), 42–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.54639/kks.v1i2.789>
- Rohmani, Isak JH Tukayo, Zeth Robert Felle, Muhamad Sahiddin, Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kemenkes Jayapura Papua Alamat Korespondensi, and Jl II Padang Bulan Hedam Distrik Heram Jayapura. 2022. “Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sisthana The Effect Of First Aid Training In Accidents (P3k) On Improving The Knowledge And Ability Of The Community In Ifale Village, Sentani District.” 4(2).
- Sutanta, Saputro, B. S. D., & Sari, I. (2022). Hubungan Tingkat Pengetahuan dengan Kesiapan Melakukan Pertolongan Pertama Korban Kecelakaan pada Mahasiswa Keperawatan STIKES Estu Utomo. *Jurnal Indonesia Sehat*, 1(1), 6–14. <https://doi.org/https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3147>
- Suwanda, R. E. P. I. M. (2016). Peran Ekstrakurikuler Palang Merah Remaja Dalam Membentuk Sikap Tolong Menolong Siswa. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 1(4), 201–215. <https://doi.org/https://doi.org/10.37311/jnj.v3i1.9824>

- Syapitri, Henny, Aritonang, Juneris, Press, A. (2021). Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan (Aurora Hawa Nadana ed).
- Tobing, Y. A. L. (2019). Gambaran Pengetahuan Siswa tentang Penanganan Pertolongan Pertama Pada Siswa/I Yang Mengalami Pingsan/Sinkop Di Smp Negeri 1 Tanjung Morawa Tahun 2019. *Keperawatan Poltekes Kemenkes Medan*, 13, 1–9. <https://doi.org/10.59818/jpm.v3i1.410>
- Wawan, A., & Dewi, M. (2017). Teori dan Pengukuran Pengetahuan, Sikap dan Perilaku Manusia. Nuha Medika.
- Widiastuti, N. K. P., & Adiputra, I. M. S. (2022). Gambaran Tingkat Pengetahuan Siswa tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 11(1), 23. <https://doi.org/https://http://jab.stikba.ac.id/index.php/jab/article/view/409>
- Winarto, R., Bambang, U., & Santoso, D. (2017). Hubungan Tingkat Pengetahuan tentang Pertolongan Pertama pada Kecelakaan dengan Motivasi Menolong Kecelakaan Lalu Lintas pada remaja di SMK Binakarya I Karanganyar. *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 3(2), 101–115. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33846/sf10216>
- Wulan Ena Safitri, Hendra Kusumajaya, R. M. (2024). Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pengetahuan Abggota PMR Tentang Pertolongan Pertama Pada Kasus Kecelakaan. *Jurnal Penelitian Perawat Profesional*, 6(1), 285–294. <https://doi.org/https://doi.org/10.37287/jppp.v6i1.2054>
- Yunus, Pipin, Haslinda Damansyah, Ical Kasim, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, and Jl H. Mansoer Pateda Desa. 2024. Pengaruh Pelatihan Pertolongan Pertama Sinkop Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Siswa Pmr. <https://doi.org/10.37287/jppp.v6i3.2460>